

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Mi experiencia laboral en los gobiernos locales se circunscribe principalmente a los procedimientos de fiscalización, procedimientos sancionadores y procedimientos de ejecución coactiva, vinculados tanto a los procedimientos especiales como al procedimiento administrativo general. He desarrollado funciones en la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la Municipalidad de Miraflores, donde también desempeñé cargos de confianza. Actualmente, me desempeño como asesor legal en la sub dirección de fiscalización de la autoridad de transporte urbano de Lima y Callao.</p>	

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

El nivel de cumplimiento de las normas metropolitanas depende en gran medida del tipo de conducta infractora y de la normativa aplicable. En materia de urbanismo, particularmente en el Centro Histórico de Lima fuera del damero, el cumplimiento es bajo debido a la alta rotación de los agentes económicos. En contraste, en el ámbito de defensa civil, el nivel de cumplimiento ha mejorado en los últimos años gracias a las modificaciones normativas recientes, ya que anteriormente se consideraba bajo.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

Entre el 2018, en Lima se aplicaron estrategias diferenciadas para fomentar el cumplimiento normativo, las cuales variaron según el sector. En materia de seguridad y sanidad se recurrió a enfoques vinculados con la teoría de la recuperación responsiva; en otros ámbitos se implementaron capacitaciones, mientras que en urbanismo predominó el enfoque punitivo. Estas estrategias incluyeron medidas correctivas y preventivas dentro de los procedimientos sancionadores, configurando así un modelo sectorial y no uniforme, adaptado al tipo de agente económico.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Los administrados suelen manifestar desconocimiento de las normas, lo que se evidencia en ámbitos como sanidad, seguridad y licencias. Esto revela la necesidad de fortalecer las labores de difusión y sensibilización. Asimismo, existen barreras burocráticas en negocios ubicados en inmuebles con valor monumental, dado que enfrentan restricciones adicionales en materia de autorizaciones, zonificación y tipo de comercio permitido. En consecuencia, los principales obstáculos varían según el sector, pero se concentran en la falta de información clara y en la complejidad de los trámites.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

Se observa una mejora en el cumplimiento normativo por parte de negocios establecidos en espacios cerrados, alcanzando un nivel medio gracias a las políticas de difusión y acercamiento al administrado. No obstante, las actividades de carácter temporal mantienen un bajo nivel de cumplimiento, especialmente en materia de publicidad. A pesar de que en los últimos quince años se han aprobado tres ordenanzas con condiciones de amnistía para su regularización, persiste la presencia de publicidad en espacios públicos sin la debida autorización.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

En Lima Metropolitana, las infracciones más comunes en zonas comerciales y urbanas están relacionadas con la falta de certificado de ITSE, vinculado a la seguridad, y la ausencia de licencia de funcionamiento. De manera general, también son frecuentes las edificaciones, modificaciones o ampliaciones de viviendas sin la debida autorización, debido a que muchos administrados no recurren a un profesional para gestionar los trámites correspondientes.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

Las edificaciones y remodelaciones suelen realizarse sin autorización debido principalmente a los costos asociados tanto a la obtención de permisos como a la contratación de

profesionales que garanticen la idoneidad de las obras. A ello se suma el tiempo que demandan estos trámites, lo que desincentiva a los ciudadanos. Además, las constantes modificaciones normativas, como las relacionadas con la Ley N.º 29090, que amplían plazos de regularización, fomentan la informalidad al permitir que las construcciones puedan rehabilitarse posteriormente. Finalmente, factores como las exigencias adicionales en zonas de valor histórico o la necesidad de adecuar la infraestructura al giro comercial encarecen aún más el cumplimiento, desanimando a los administrados.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

El grado de comprensión de los administrados depende del tipo de infracción. En términos generales, existe claridad respecto a la necesidad de contar con licencia para desarrollar una actividad económica, por lo que la mayoría reconoce esa obligación. Sin embargo, en aspectos técnicos, como la obtención de certificados de seguridad o autorizaciones para remodelaciones, suele haber confusión. Ello ocurre porque los administrados no siempre distinguen entre modificaciones menores y aquellas de carácter estructural, lo que dificulta su adecuada comprensión de la normativa.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

Existen conductas infractoras de ejecución inmediata que inciden directamente en la convivencia vecinal, como sacar la basura fuera del horario establecido, generar ruidos molestos o incumplir con los horarios de atención. Aunque no siempre son las más frecuentes ni de fácil fiscalización, su adecuado manejo contribuiría a una convivencia más armoniosa. Para ello, se requiere mayor difusión de la normativa y, en algunos casos, medidas de infraestructura, por ejemplo, contenedores o terrazas para la basura que permitan mitigar los impactos en los vecinos.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

La estrategia más adecuada debe adaptarse al tipo de infracción y al sector a regular. No existe una medida única que sea eficaz en todos los casos. Si bien la estrategia punitiva puede aplicarse de manera general, en contextos de alta informalidad pierde eficacia, pues muchos administrados evaden el cumplimiento cerrando negocios y abriendo otros con distinta razón social. Por ello, resulta más eficiente aplicar un enfoque de regulación responsiva, seleccionando la estrategia según la problemática y el perfil del administrado.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

En mi experiencia, el nivel de disuasión de las sanciones es muy bajo, pues en muchos casos los administrados prefieren pagar la multa y continuar con sus actividades. No obstante, el efecto varía según el distrito: en el Cercado de Lima las multas económicas no resultan efectivas, mientras que en Miraflores la clausura temporal tiene un mayor impacto debido al riesgo reputacional que implica para los negocios, especialmente en el rubro de alimentos. Por ello, más que la multa, son las medidas correctivas las que logran un efecto disuasivo más significativo.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

No en todos los casos las sanciones resultan proporcionales. Por ejemplo, una bodega y un centro comercial pueden recibir la misma multa por no contar con certificado de ITSE o licencia, a pesar de la evidente diferencia en su magnitud y capacidad económica. Si bien

algunas ordenanzas recientes han intentado ajustar parámetros en función del tipo de actividad o del bien jurídico protegido, aún no existe un estándar uniforme que garantice proporcionalidad y evite caer en infrapunción o sanciones excesivas.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

El cambio de conducta tras una sanción depende del tipo de administrado. Aquellos que cuentan con autorizaciones o títulos habilitantes suelen corregir su conducta y evitar reincidencias. En cambio, quienes no poseen licencias muestran conductas reiterativas, pues recurren a estrategias como alquilar otros locales, cambiar de razón social o judicializar los procesos, manteniéndose en la informalidad. En consecuencia, el mayor nivel de cumplimiento se observa en administrados formales, mientras que los informales persisten en evadir la normativa.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

En general, los administrados perciben las sanciones como injustas y arbitrarias, ya que consideran que los servicios municipales no responden adecuadamente a sus necesidades. Un ejemplo de ello es el caso del recojo de basura: algunos vecinos incumplen el horario establecido porque trabajan de día y no cuentan con contenedores soterrados que les permitan disponer los residuos sin generar problemas de olores o contaminación.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

En primer lugar, es necesario sensibilizar a los ciudadanos identificando las problemáticas que los afectan, diferenciando si se trata de actividades económicas o de conductas vecinales no comerciales. Una vez identificada la problemática, corresponde evaluar y proponer alternativas de solución adecuadas a cada caso.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

La capacidad operativa no depende únicamente del número de fiscalizadores, sino también de que cuenten con instrumentos y herramientas adecuadas para detectar conductas infractoras en el momento de su ocurrencia. En materia de infracciones de ejecución inmediata, resulta necesario fortalecer estos recursos. En el ámbito administrativo, en cambio, se observa una capacidad óptima, con personal calificado y procesos organizados, lo que evidencia una adecuada selección de profesionales en los gobiernos locales.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

El financiamiento de la fiscalización constituye un factor determinante, ya que el incremento de personal en campo requiere mayores recursos presupuestales. Si bien muchas veces se recurre a las multas como recursos directamente recaudados, ello genera un incentivo poco saludable hacia un enfoque punitivo. Por ello, se deberían explorar alternativas distintas a la sanción como fuente de sostenimiento de la fiscalización. Además, el presupuesto no actúa de manera aislada, sino que está estrechamente vinculado con la política de gestión: cuando la fiscalización depende de Seguridad Ciudadana se privilegia un enfoque más coercitivo, mientras que al adscribirse a áreas como Desarrollo Económico se orienta hacia una fiscalización más responsiva y preventiva.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En el ámbito administrativo se observa una mejora significativa, reflejada en la amplia oferta de cursos y capacitaciones sobre procedimientos sancionadores y administrativos disciplinarios, lo que permite mantener actualizado al personal de los gobiernos locales. Además, muchas municipalidades complementan esta formación con programas internos de capacitación. En el plano operativo también se evidencia preocupación por parte de las autoridades —gerentes y alcaldes— en contar con un cuerpo especializado y actualizado, no solo por la imagen que proyecta el fiscalizador en campo, sino también para asegurar la idoneidad y el respeto al debido procedimiento en la eventual tramitación de sanciones.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

Se estima que más del 90%, cercano al 100%, del cumplimiento depende del tipo de indicadores establecidos. Cuando estos se orientan únicamente a medir el número de sanciones o de operativos, generan incentivos que priorizan la cantidad sobre el impacto real. Por ello, resulta fundamental definir indicadores adecuados que midan efectivamente el impacto de la fiscalización en la modificación de conductas, aunque este tipo de medición demande más tiempo y esfuerzo. Asimismo, la articulación entre el PEI y el POI es clave, ya que ambos instrumentos de gestión deben alinearse a objetivos de largo plazo y contar con financiamiento suficiente para garantizar la sostenibilidad de la actividad fiscalizadora.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

En los procedimientos administrativos sancionadores los cambios de gestión no generan mayores variaciones, dado que existe una entrega de cargo que asegura la continuidad de la información. Sin embargo, en el ámbito de la fiscalización sí se observa una fuerte influencia política, pues las prioridades se ajustan según la dirección establecida por la alta gerencia o los funcionarios de turno. Así, las decisiones de flexibilizar o endurecer la fiscalización dependen del contexto y de la coyuntura, como ocurrió en la pandemia de 2020 o en los procesos de amnistía al cierre de determinadas gestiones. Por tanto, los cambios de gestión impactan principalmente en la orientación política y en las prioridades de la fiscalización.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Las barreras normativas se generan cuando se emiten disposiciones dirigidas a enfrentar ciertos efectos, pero que luego son declaradas carentes de razonabilidad o ilegales por el Indecopi. La cantidad de estas barreras reconocidas evidencia su impacto en la gestión municipal. En la práctica, dichas barreras normativas influyen en la comisión de conductas infractoras, especialmente al establecer requisitos de acceso o entrada que dificultan el cumplimiento por parte de los administrados.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

El nivel de desconocimiento de las normas por parte de los administrados es determinante en la comisión de infracciones. En el caso de Lima, donde existen más de 500 o 600 conductas tipificadas, se requiere una labor intensa de difusión, especialmente en aquellas relacionadas con la convivencia. La falta de claridad y conocimiento normativo constituye un factor central, aunque su impacto varía según el sector.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

Las barreras normativas resultan determinantes en mayor medida, ya que son creadas por las propias instituciones. El problema no radica únicamente en su existencia, sino en que, cuando dichas barreras son declaradas ilegales, evidencian deficiencias normativas originadas en la misma entidad que las impuso.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

El interés político siempre está presente y condiciona la actividad de fiscalización. En este sentido, puede considerarse legítimo que determine las estrategias y enfoques de fiscalización, siempre que no derive en un uso indebido del poder. En la práctica, el interés político puede orientar de manera positiva la gestión: por ejemplo, si se busca consolidar al Centro Histórico de Lima como capital gastronómica, ello puede traducirse en una fiscalización prioritaria a los restaurantes, enfocada en la mejora de buenas prácticas y la manipulación adecuada de alimentos. De igual modo, ante determinadas temporadas de mayor comercialización de productos, es válido implementar fiscalizaciones preventivas o, en su caso, punitivas, como en el control de discotecas que exceden los niveles de ruido permitidos. En suma, mientras el interés político no se desvíe hacia prácticas arbitrarias o de poder indebido, constituye un elemento legítimo y necesario para orientar la fiscalización en función de los objetivos de gestión y de la protección del interés público.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Una reforma normativa prioritaria debería orientarse a la incorporación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) en la elaboración de las ordenanzas municipales. Al menos, este mecanismo debería implementarse de manera progresiva en los gobiernos locales que cuenten con los recursos suficientes, comenzando por las municipalidades provinciales. El AIR permitiría evaluar, antes de su aprobación, la pertinencia, eficacia y proporcionalidad de las ordenanzas, garantizando que no generen cargas innecesarias o barreras burocráticas que desincentiven la formalización o compliquen el cumplimiento. Asimismo, en aquellas ordenanzas ya vigentes, correspondería realizar un proceso de revisión regulatoria que permita identificar disposiciones obsoletas, duplicadas o ineficaces. De esta forma, la aplicación del AIR contribuiría a fortalecer la calidad normativa, promover una mayor transparencia en la gestión municipal y generar confianza en los administrados respecto al rol de la fiscalización y sanción municipal.

IV. Observaciones	: Es importante señalar que mis respuestas tienen un carácter genérico, ya que la fiscalización no puede ser concebida como un proceso estándar o uniforme. Su diseño y aplicación deben partir de la identificación del segmento específico que se quiere abordar y de la problemática concreta que se busca resolver.
V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: John Heber Ortiz Aponte
D.N.I. N°	: 40195952
Correo electrónico	: jhortiza@gmail.com
Cargo e institución donde labora	: Asesor legal de la Subdirección de Fiscalización de la ATU

Grado académico	: Abogado
Especialidad	: Derecho administrativo
 _____ Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 06 de septiembre de 2025